

DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDITNING XORIJ TAJRIBASI

Baxronov Javlon

Toshkent moliya instituti

“Magistratura va kechki ta’lim” fakulteti

“Davlat moliyaviy nazorati va auditi” yo‘nalishi magistranti

Telefon raqami:+998940282223

Email: javlonbaxronov5@gmail.com

G‘aniyev Shahriddin

Toshkent moliya instituti

“Byudjet hisobi va g‘aznachilik ishi” kafedrası professor

Telefon raqami:+998971569765

Email: shahriddinganiyev65@gmail.com

Annotatsiya: Davlat sektorida ichki audit idoraviy va gorizontal darajalarda davlat boshqaruvi amaliyoti va faoliyati haqida fikr-mulohazalarni taqdim etadi.

Davlat sektorida ichki audit rahbarlarga o'z tashkilotlarida boshqaruv, risklarni boshqarish va nazorat qilish jarayonlarini loyihalash va ishlatish to'g'risida ishonch hosil qiladi. Davlat sektorida ichki audit natijalari yuzaga kelayotgan muammolarni aniqlashga va ish faoliyatini yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar berishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: davlat moliyaviy nazorati, davlat sektori, ichki audit, ichki moliyaviy audit, Ichki auditorlar instituti

Аннотация: Внутренний аудит обеспечивает обратную связь опрактике и эффективности государственного управленияна ведомственном и горизонтальном уровнях.

В государственном секторе внутренний аудит обеспечивает менеджерам уверенность в разработке и использовании процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля в их организациях. В

государственном секторе результаты внутреннего аудита помогают выявить возникающие проблемы и дать рекомендации по улучшению деятельности.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственный сектор, внутренний аудит, внутренний финансовый аудит, Институт внутренних аудиторов.

Abstract: In the public sector, internal audit provides feedback on the practices and performance of public administration at the departmental/agency and horizontal levels.

In the public sector, internal audit provides assurance to managers about the design and use of governance, risk management and control processes in their organizations. In the public sector, the results of internal audits help identify emerging problems and make recommendations for improving performance.

Key words: state financial control, public sector, internal audit, internal financial audit, Institute of Internal Auditors.

Kirish

Ilmiy adabiyotlar, asosan, davlat moliyaviy nazoratining turli darajalari va tegishli ixtisoslashtirilgan organlarning funktsiyalarini o'rganadi, ammo ular o'rtasida yagona tizimga bog'liqlik yo'q. Bundan tashqari, iqtisodiyotning nodavlat va davlat sektorlarida moliyaviy nazoratni tashkil etish va amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish asossiz ravishda bir-biridan ajratilgan va yagona tizimga bog'lanmagan, ham xalqaro tajribaga ziddir.

Ushbu maqolaning mavzusi xorijiy mamlakatlarda davlat sektoridagi ichki auditning joriy holati haqidagi qiyosiy tadqiqotdir. Maqsad ushbu mamlakatlarda davlat sektorida ichki auditning rivojlanish tendentsiyalarini tushunish va tan olishdir. Har bir mamlakatda Rossiya, Qozog'iston, Kanada hamda Shimoliy mamlakatlar (Daniya, Finlyandiya, Islandiya, Norvegiya va Shvetsiyada ichki auditning holati, shuningdek, ichki audit uchun me'yoriy asoslar, qonunlar va qoidalar va ichki audit duch keladigan asosiy muammolar taqdim etiladi. Nihoyat, davlat sektorida ichki auditni yanada rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Xalqaro ichki audit

standartlari barcha mamlakatlarda yaxshi tan olingan va qo'llaniladi. Ushbu mamlakatlar o'rtasida ichki auditning me'yoriyhuquqiy bazasiga yondashuvi va auditni tartibga solishda farqlar mavjud.

Adabiyotlar sharhi: Ichki audit masalalari 1970-yillardan beri biznes-raundlar va ilmiy doiralar orasida dolzarb mavzu bo'lib kelgan. Tadqiqotchilar va olimlar samaradorlik, dolzarblik, globallashuv va tashkiliy xususiyatlarga ko'proq e'tibor qaratgan holda ichki auditning bir qancha jihatlarini o'rgandilar. Biroq, faqat bir nechta akademik tadqiqotlar ichki audit standartlarini o'rgangan va hatto kamroq transchegaraviy ichki audit protseduralarining moslashuvi va taqqoslash masalalari bilan shug'ullangan. 1980 yilda Glazer va Jaenike ichki audit standartlariga muvofiq audit samaradorligi audit samaradorligiga sezilarli hissa qo'shishini aniqladilar. Ridli va D'Silva Buyuk Britaniyada professional standartlarga rioya qilish ichki auditning qo'shimcha qiymatiga eng muhim hissa qo'shishini aniqladilar. 2008 yilda Ichki Audit Instituti (IIA) yangi ichki audit standartlarini nashr etdi va sifat, samaradorlik va amalga oshirish choralarini o'z ichiga olgan holda ish ko'lamini kengaytirdi. Ushbu standartlar auditorlardan auditni professional amaliyot uchun qabul qilingan mezonlarga muvofiq o'tkazishni talab qiladi, chunki ichki audit faoliyati tizimli va intizomli yondashuvdan foydalangan holda risklarni boshqarish, nazorat va boshqaruvni baholash va yaxshilashga hissa qo'shadi.

Rossiya Federatsiyasi

Shuni ta'kidlash kerakki, moliya sohasidagi ichki audit jarayonining samaradorligini baholash masalalari bir necha yillardan beri Rossiya Federatsiyasi Hisob palatasining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ushbu maqsadlar uchun tegishli SGA311¹(Davlat Tashqi auditi standarti) davlat audit standarti ishlab chiqilgan va amal qiladi. Ushbu standart qoidalariga muvofiq, Hisob palatasining muhim vazifalaridan biri ichki audit tizimining samaradorligini keyingi tahlilini tekshirish bilan bog'liq,

¹ SGA311 - СГА311. Стандарт внешнего государственного аудита

ayniqsa, ichki audit tizimining samaradorligini tekshirish va tahlil qilish sohasidagi faoliyatdir. Ko'rinib turibdiki, SGA311 qoidalari amalda ikki tomonlama rol o'ynashi mumkin. Rossiya Federatsiyasining Byudjet kodeksining 199-sonli qonuni ichki moliyaviy audit federal standartlarga muvofiq amalga oshiriladigan yangi qoidani belgilaydi. Hozirgi vaqtda ushbu standartlar Rossiya Moliya vazirligi tomonidan 2018 yil oxirida tasdiqlangan dasturga muvofiq ishlab chiqilmoqda.

SGA311 dan Hisob palatasi Kengashi a'zolari, inspektorlar va Hisob palatasining boshqa xodimlari foydalanadilar:

hisobot moliyaviy yili uchun federal byudjet va Rossiya Federatsiyasining davlat byudjetdan tashqari jamg'armalari byudjetlari to'g'risidagi federal qonunlarning bajarilishini tekshirishda;

budjet mablag'larining bosh boshqaruvchisida, byudjet mablag'lari ma'murida, shu jumladan yoki ichki moliyaviy audit samaradorligini tekshirish va tahlil qilishga qaratilgan mustaqil mavzuli nazorat va ekspert-tahliliy tadbirlarni amalga oshirishda.

Ichki moliyaviy nazoratni tekshirish va tahlil qilish ikki bosqichda amalga oshiriladi:

birinchi bosqichda ichki moliyaviy audit tizimining oldida turgan vazifalarni bajarishga tayyorligi baholanadi, tekshiriladi va tahlil qilinadi;

ikkinchi bosqichda ichki moliyaviy audit tizimining faoliyati natijalari o'rganiladi va tahlil qilinadi, uning oldida turgan vazifalarning samaradorligi baholanadi.²

Har bir bosqichni amalga oshirish uchun SGA311 keyingi tahlil qilish uchun ichki moliyaviy audit tizimining samaradorligining miqdoriy baholarini olish imkonini beruvchi savollar ro'yxatini taqdim etadi. Tegishli jadvallarni to'ldirish va miqdoriy baholarni olish orqali audit natijalarini tahlil qilish jarayonida tuzilgan xulosalar ichki nazorat tizimining samaradorligi yoki samarasizligini ko'rsatadi. Shunday qilib, mohiyatan SGA311 ichki moliyaviy audit tizimini baholashning qulay va qulay

² Сборник международных стандартов аудита, выражения уверенности и этики. Алматы -2007

sxemasini taqdim etadi, lekin shu bilan birga, ichki moliyaviy audit uchun ajratilgan davlat mablag'laridan foydalanish samaradorligini baholashga imkon bermaydi.

Qozog'iston Respublikasi

Qozog'iston Respublikasida Qozog'iston ichki audit instituti (IIA) tashkil etilgan. Ushbu institut Xalqaro Ichki Auditorlar Institutining rasmiy vakili hisoblanadi. Xalqaro Ichki Auditorlar Instituti ichki audit sohasida mutaxassislar tayyorlaydi va ularning faoliyatini barcha mamlakatlarda targ'ib qiladi.

Xalqaro ichki auditorlar instituti barcha mamlakatlarda ichki audit kasbini rivojlantirish va ularning faoliyatini targ'ib qilishga bag'ishlangan professional uyushmadir.

Qozog'iston Respublikasida ichki audit yetarli darajada rivojlanmayotganligi sababli, mamlakatimizda Ichki auditorlar institutining tashkil etilishi mahalliy kompaniyalarning yanada jadal rivojlanishiga imkon beradi, chunki sertifikatlangan ichki auditorlar o'z kasbi bo'yicha xorijiy mutaxassislar bilan raqobatlasha oladi. Bu moliya sektorida va umuman Qozog'istonda juda muhim va jiddiy yutuqdir.³

Qozog'iston Respublikasi Hisob qo'mitasi qonunbuzarliklarni operativ darajada aniqlashda katta tajribaga ega, biroq davlat resurslaridan foydalanish bo'yicha ichki davlat auditini baholashda yetarlicha tajribaga ega emas. Ushbu hujjatodardagi protsedura bo'yicha amalga oshiriladigan yoki amalga oshirilishi kerak bo'lgan nazoratni hujjatlashtirishni, so'ngra ushbu nazoratning qoniqarliligini va agar shunday bo'lsa, uning to'g'ri ishlashini aniqlash uchun zarur bo'lgansinov turi va darajasini loyihalashni o'z ichiga oladi. Davlat resurslaridan foydalanish bo'yicha ichki davlat auditingnamunaviy yondashuvini qo'llashni rejalashtirishni ko'rib chiqish kerak.

Skandinaviya mamlakatlarida qonunchilik va nazorat.

Har bir daraja turli rol va majburiyatlarga ega. Vazirlik darajasidagi rol siyosatni ishlab chiqish, idoralar esa davlat siyosatini amalga oshiruvchi mustaqil tashkilotdir. Mintaqaviy daraja mintaqaviy xizmatlarni taqdim etadi va mahalliy hukumat mahalliy

³ Сборник международных стандартов аудита, выражения уверенности и этики. Алматы -2007

xizmatlarni taqdim etadi. Garchi mamlakatlar o'rtasida har bir darajadagi hajm va majburiyatlar bo'yicha farqlar mavjud bo'lsa ham, ba'zi bir o'xshashliklar ham mavjud bo'lsa ham, barcha mamlakatlar ushbu toifalarni aniqlashlari mumkin.

Skandinaviya mamlakatlaridagi davlat sektoridagi ichki auditning tashkiliy darajasi va tabiatiga ko'ra holati haqida umumiy ma'lumot berilgan. Maqsad o'z tashkilotida mavjud ichki audit bo'linmalariga (IAU) ega bo'lganlarni aniqlash va tahlil qilish edi. Ba'zi audit bo'linmalari maxsus belgilangan ichki audit xizmatlarini sotib olishini eslatib o'tish joiz bo'lsada, tashqi manbalardan olingan ichki audit ushbu tadqiqot doirasida emas edi.

Islandiyada , avval aytib o'tilganidek, 2016-yil 1-yanvarda yangi qonun, 123/2015-sonli Davlat moliyasi to'g'risidagi qonun kuchga kirdi, unda 65-modda markaziy davlat organlari (vazirliklar va idoralar) ichki auditga ega bo'lishini belgilaydi. To'rtta davlat idoralarida bir necha yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan ichki audit bo'linmalari mavjud bo'lib, ular bojxona boshqarmasi, politsiya, Islandiya yo'llari va qirg'oq ma'muriyati (IRCA) va Islandiya universitetidir. Ushbu to'rt agentlik uchun ichki audit bo'limining mavjudligi uchun asos Islandiya Milliy audit idorasining tavsiyasiga asoslanadi va ularning mavjudligi boshqaruv qaroriga asoslanadi. Ichki audit Shvetsiya qonunchiligida qayd etilmagan . 2006 yilda hukumat yangilangan ichki audit to'g'risidagi qarorni chiqardi (2006). Ushbu qarorda ichki audit bo'linmasi bajarishi kerak bo'lgan majburiyatlarni belgilaydi. Ichki audit bo'limini tashkil etish va tashkil etish to'g'risidagi qaror hukumat tomonidan qabul qilinadi va har bir idora uchun ko'rsatmalar yoki qoidalar bilan tartibga solinadi. Qarorda qaysi turdagi idoralarda ichki audit bo'limi bo'lishi kerakligi to'g'risida rasmiy mezonlar mavjud emas. Shvetsiya Milliy Moliyaviy Boshqaruv (ESV) hukumat idoralari tomonidan qo'llaniladigan norasmiy (ichki) mezonlar bilan markaziy davlat organlari uchun ichki audit bo'yicha yo'riqnomani nashr etdi.⁴

Mezonlar quyidagilardir:

⁴ Institute of Internal Audit (2012) International Standards for Professional Practice of Internal Auditing (Standards) IIA

- katta pul oqimlari
- jami xarajatlar (operatsion xarajatlar va transfertlar) 1 milliard SEKdan oshadi
- balans jami kamida 1 mlrd SEK
- xodimlar soni kamida 1000 kishini tashkil qiladi.

Ushbu mezonlarga qo'shimcha ravishda, muayyan faoliyatni ichki audit bilan qamrab olishni talab qiladigan Evropa Ittifoqining me'yoriy bazasi ham hisobga olinishi kerak. Shuningdek, murakkablik, tavakkalchilik, vakolatlar qatori va hokazolarga taalluqli ba'zi mezonlar qayd etilgan. Ichki audit bo'limi ichki auditor, audit bo'yicha bosh ijrochi organda ishlagan taqdirda tashkil etilgan hisoblanadi.

Shvetsiya Milliy Moliyaviy Boshqaruv Authority (ESV) davlat ichki auditi ustidan nazorat roliga ega. ESV ichki audit holati to'g'risida yillik hisobot chiqaradi va e'tiborni ichki auditning asosiy natijalariga va tashqi sifatni baholash natijalariga qaratadi. Ushbu yillik hisobot Moliya vazirligiga taqdim etiladi, chunki ESV Moliya vazirligining mas'uliyat sohasiga kiradi.

Daniya Respublikasida ichki audit bo'limiga ega bo'lishni majburiy qilib qo'yadigan yoki agentlikka ichki audit funksiyasini yaratish masalasini ko'rib chiqishni tavsiya qiladigan qonunlar yoki qoidalar yo'q. Yuqorida aytib o'tilganidek, Milliy audit idorasi (Rigsrevisionen) bir necha agentliklar bilan ichki audit bo'yicha kelishuvga ega edi, lekin u asosan moliyaviy audit bilan chegaralangan. 2016 yil iyun oyida shartnoma bekor qilindi va har bir agentlik ichki audit funksiyasini o'rnatish yoki yo'qligini tanlashga qaror qildi.⁵

Norvegiya, Daniya va Islandiyada agentliklar darajasidagi hisobotlar odatda ochiq emas. Ba'zi hollarda, agar hisobotga kirish so'ralsa, mavzuga qarab, uni ommaga e'lon qilish mumkinligi ta'kidlangan. Biroq, Shvetsiyada hisobotlar, agar ular faol ravishda tasniflanmagan bo'lsa, ochiqdir va ba'zi agentliklar ularni o'z veb-saytida nashr etadilar. Islandiyada bir agentlik asosiy topilmalar ichki tarmoqdagi xodimlar

⁵ <http://www.iaa.org.uk>. – Chartered Institute of Internal auditors.

uchun ochiqligini ta'kidladi. Finlyandiyadahisobotlar ochiq yoki ochiq bo'lmasligidan qat'i nazar, bu agentliklar orasida farq qiladi.

Kanada.

Kanada Bosh nazoratchi idorasining ichki audit sektori ichki audit siyosati va federal hukumat ichki audit hamjamiyatining salomatligi uchun javobgardir. Ushbu rolni bajarishda biz Bosh nazoratchining davlat sektorini boshqarish, javobgarlik, xavflarni boshqarish va hukumat bo'ylab ichki nazoratni kuchaytirish majburiyatini qo'llab-quvvatlaymiz.

Ichki audit sektori quyidagi mas'uliyat sohalariga ega: siyosat va professional amaliyot; ichki audit hamjamiyatini rivojlantirish va jalb qilish; va auditorlik operatsiyalari.

Ichki audit sektorining tezkor bo'linmasi sifatida Audit operatsiyalari guruhi hukumat bo'ylab ichki audit ishlarini olib boradi, asosiy e'tibor yirik bo'limlar va kichik bo'limlar, jumladan, Mintaqaviy rivojlanish agentliklari ichida qiymat qo'shish va operatsiyalarni yaxshilashga qaratilgan bir qator mustaqil ichki audit xizmatlarini taqdim etishga qaratilgan.⁶

Audit operatsiyalari bo'limi Kanada Bosh nazoratchisi yoki G'aznachilik kengashi kotibi tomonidan aniqlangan yirik va kichik bo'limlarda yoki boshqa har qanday ichki audit vazifalarida gorizonta, tarmoq yoki tematik risklar yoki muammolarni hal qiluvchi ichki audit bo'yicha ishlarni boshqaradi. Jamoa shuningdek, ichki audit funksiyasiga ega bo'lmagan bo'limlarga qaratilgan ichki audit bo'yicha vazifalarni boshqarish uchun ham javobgardir.

⁶ <http://www.aasb.com> - International Auditing and Assurance Standards Board.

Xulosa

Yuqorida tahlil qilingan davlatlarda Ichki audit bo'limining holatini ko'rib chiqish kerak. Davlat sektori muhiti xususiy sektordanfarq qiladigan ba'zi muammolarga duch keladi, ayniqsa hisobot chizig'i va ommaviyhisobotlarga bo'lgan talab bilan bog'liq. Ichki auditorlarning maqomi ba'zi hollarda ularningovozini eshitish bilan bir qatorda qiyin bo'ladi va ba'zi hollarda hisobot berish liniyasiyuqori darajaga, taftish qo'mitasiga, kengashga va/yoki siyosiy vakilga nisbatan kuchaytirilishi kerak. IIA standartlarida talab qilinadigan xolislik va mustaqillikni ta'minlashuchun tashkiliy sxema va hisobot yo'nalishlarida auditning holati yuqori darajada bo'lishi kerak.

O'zbekistondagi davlatsektorida ichki auditning hozirgi holati va xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda, O'zbekiston davlatsektorida ichki audit tizimi xalqaro ichki audit standartlari va ilg'or tajribalarning bir qator xususiyatlarini moslashtirishi kerak:

✓ Oliy audit institutlarining xalqaro standartlari (ISSAI) tomonidan qabul qilingan "Davlat sektorida ichki auditning mustaqilligi" ISSAI 9140 hujjatiga mufoviq davlat sektorida ichki audit tadbirlarini ilib borish kerak degan fikrdamiz .

✓ Rossiya federatsiyai tajribasiga ko'ra SGA311 davlat audit standartiiga o'xshash standart ishlab chiqish maqsadga muvoviq deb o'ylaymiz.

✓ O'zbekisonda hozirgi kunda 30 mingdan ziyo yudjet tashkilotlari mavjud va bu nazorat qilishni murakkablashtiradi, shu sababli Skandinaviya davlatlarida bo'lgani kabi nazorat tartibini bir qancha darajalarga bo'lib chiqish(Milliy darajadagi agentliklar, mintaqaviy darajada, mahalliy hokimiyat) davlat sektorida ichki audit tadbirlarini o'tkazish va respublika miqyosida natijalarni umumlashtirib tegishli xulosalar qilish va choralar ko'rishga yordam berishi mumkin deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- 1) Mekhmonov S. (2014) “O'zbekistonda davlat sektori hisobini isloh qilish”. Madaniyat va buxgalteriya assotsiatsiyasining 8-konferentsiyasi (Xitoy)
- 2) Булыга Р.П. Классификация и стандартизация финансового контроля и аудита в Российской Федерации // Учет.Анализ. Аудит, 2017
- 3) Institute of Internal Audit (2012) International Standards for Professional Practice of Internal Auditing (Standards) ИА.
- 4) Сборник международных стандартов аудита, выражения уверенности и этики. Алматы -2007
- 5) СГА311. Стандарт внешнего государственного аудита

Internet resurslari:

- 1) <http://www.iaa-ru.ru>.- Institute of Internal auditors.
- 2) <http://www.iaa.org.uk>. – Chartered Institute of Internal auditors.
- 3) <http://www.aasb.com> - International Auditing and Assurance Standards Board.